

РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ВУЗЕ

Валиева Холида Абдхамидовна
Старший преподаватель кафедры
русского языка Ташкентского
университета прикладных наук

Аннотация. Эта статья посвящена методам обучения новым словам на занятиях русского языка в негосударственном вузе. Для усвоения новых слов были предложены некоторые методы. В статье обсуждались проблемы преподавания лексики на уроках русского языка.

Ключевые слова: техника, эффективность, способы изучения, образование, успех, лексика, словарный запас, методика.

Annotation. This article is devoted to methods of teaching new words in Russian language classes at a non-state university. Several methods have been proposed for learning new words. The article discussed the problems of teaching vocabulary in Russian language lessons.

Key words: technology, efficiency, methods of learning, education, success, vocabulary, vocabulary, methodology.

Оценка образовательных результатов является важным средством стимулирования учебной деятельности учащихся. Как показывает практика, попытки исключить контроль деятельности обучающегося полностью или частично из образовательного процесса приводят к снижению качества образования. Сегодня функции педагогической оценки не ограничиваются лишь выявлением недостатков организации образовательного процесса, а рассматриваются как его критический анализ, проводимый с целью улучшения результатов обучения и повышения качества образования.[1] Здесь следует отметить, что оценка и обратная связь связаны друг с другом и являются тандемом.

Уровень подготовки бакалавра в негосударственных вузах включает в себя не только естественно-научную подготовку, но и общегуманитарную сумму знаний по научным основам специальности /направления/, включая и русский язык. Обучение словарному запасу является одной из важных проблем в преподавании русского языка в частном вузе, поскольку без словарного запаса преподаватель не может общаться со своими студентами и выполнять какие-либо действия, чтобы научить их языку в аудитории.

Речь студентов улучшится, если они будут использовать слова, которые они знают, при выполнении некоторых действий во время урока. На занятиях русского языка будет сложнее, потому что на таких занятиях необходимо изучать специальную лексику. Прежде чем вводить специальные слова, студенты должны выучить общий язык. Идея решения проблемы преподавания словарного запаса на занятиях должна обсуждаться по нескольким причинам. Говорят, что эффективно выучить язык можно только тогда, когда он или она начинается с самого раннего возраста, поэтому многие наши студенты в настоящее время учат русский язык уже в детских садах, поскольку их родители стараются дать своим детям гораздо лучшее образование, чем они раньше давали в старину.

Некоторые студенты продолжают обучение русскому языку на первом этапе средней школы,[2] но это не обязательно. Родители, учителя и ученики обычно рассматривают эти уроки как дополнительные формы развлечения. Иногда родители нанимают частных учителей для эффективного обучения своих детей. И для них не будет проблемой выучить язык, когда они поступят в высшую школу. Я не собираюсь объяснять этот феномен, а скорее предположу, что задача учителя, который берет на себя таких учеников, — раскрыть их скрытые знания и заставить их «говорить по-русски» как можно скорее.

Другая проблема связана, в частности, с обучением лексике. Это проблема родителей учащихся, которых русский учили в те «трудные времена» их юности, и единственным показателем знания ими языка является список слов, которые их дети могут сразу перевести с узбекского на русский и наоборот. Не видя словарного запаса в целом, они требуют от учителя столбцов отдельных слов с точными переводами, названий словарей или грамматических книг, чтобы иметь возможность помочь своим ученикам, которые «не извлекают никакой пользы из уроков экстрасенсорного восприятия». Именно поэтому преподавателям русского языка целесообразно пересмотреть свои способы преподавания лексики и адаптировать их к новым подходам. Вот почему на уроках русского языка существуют некоторые методы преподавания лексики.

Ключом к успеху любого обучения является создание непринужденной атмосферы, в которой студентам предлагается рисковать и способствовать успеху обучения, участвуя в этих мероприятиях. Это главный принцип,

независимо от того, какие техники будут использоваться.[3]

Прежде всего, преподаватели должны помнить о том, что словарный элемент может состоять из нескольких слов. Выражения типа «Как дела» нельзя переводить дословно, но их смысл следует скорее продемонстрировать и объяснить в целом. Такие группы слов распространены и имеют большое значение в языке, поэтому лучше предложить учащимся записывать целые фразы, а не составлять списки из отдельных слов.

При обучении лексическим единицам никогда не следует обсуждать их структуру и одновременно преподавать, например «Хочешь...?» И хотели бы вы...?, хотя грамматическая форма последнего значительно сложнее. Здесь важна функция двух фраз, которую следует хорошо объяснить или дать ей узбекский эквивалент.

Следующим важным моментом является различие между пассивной (рецептивной) и активной (продуктивной) лексикой. Прорабатывая новый текст, преподаватель должен разъяснить студентам все, но он или она должны использовать для упражнений только те предметы, которые будут полезны для производства.

Объяснение значения лексических единиц не должно предполагать предоставление простых эквивалентов. [4] Преподавателям следует скорее объяснять разницу значений, что требует некоторых усилий, но довольно легко сделать с помощью картинки или ситуационной демонстрации.

Слова часто лучше всего преподавать в группах, что облегчает их объяснение учителю и усвоение учениками. Эти группы могут быть синонимами – маленький-крохотный; антонимы – горячий, холодный; дополнения – утро, день, вечер; разговаривает – родитель/ребенок; гипонимы – легковой автомобиль, фургон, грузы объяснения лексики. Один из них, уже упомянутый, – демонстрационный. С некоторыми словами это сложно, но учителю следует хотя бы попытаться сопроводить словесное объяснение физической демонстрацией. Очень полезно привлекать студентов к демонстрации: чем больше они будут вовлечены в то, что происходит во время урока, тем больше вероятность, что они запомнят эффективно. В интерактивных заданиях двое учащихся (или группы учащихся) задают вопросы и отвечают на них для выполнения совместного задания. Игры также можно использовать для закрепления обучения и изменения

темпа.зовик как гипонимы транспортного средства.

Учителя также должны стараться использовать разные, как можно более привлекательные способности.

Литература:

1. Андреева К.Д. Словарная работа – один из видов эффективных работ на уроках русского языка в национальных группах. // *Filologiya meseleleri*. Баку, 1994. № 3.
2. Абдиев А.А. Проблема преподавания русского языка в национальных групп башкирской школы. // *Вестник БГУ*, 4/2. – Уфа, 2011.
3. Тимошин Ж.М. Особенности преподавания иностранных языков в средней школе. // *Филологические науки: Вопросы языка и литературы*. № 4, 2008.
4. Соломин В.В. Вопросы исследование лексического единица языка. // *Вестник МГУ – Минск*, 2017.

